

Estudio Preliminar del Espacio de Fases de la Radiación Neta y de sus Componentes Radiativas

CASTELL, N., BODAS, A., LÓPEZ-BAEZA, E. Y DE LA RUBIA, J.

Unidad de Investigación de Teledetección. Departament de Termodinàmica. Universitat de València
C/ Dr Moliner, 50. Burjassot. 46100 Valencia (España)
Correo electrónico: Ernesto.Lopez@uv.es

Resumen. El conocimiento y predicción de la evolución temporal de la radiación neta es de vital importancia en el avance hacia una mejor comprensión de los problemas que atañen al sistema climático. Y siendo el sistema climático un sistema complejo, es dentro del marco de la teoría de sistemas donde debe atacarse el problema. La reconstrucción del espacio de fases mediante el uso de la estadística de falsos vecinos determina que la dinámica de la radiación neta puede describirse en un espacio de fases de dimensión ocho, utilizando para ello un retraso temporal de cinco.

Palabras clave: radiación neta, espacio de fases, método del retraso temporal, dimensión de correlación.

1. OBJETIVOS

El objetivo principal del presente trabajo es contribuir en lo posible al desarrollo y mejora de la climatología desde satélites. Lo cual nos lleva a plantearnos dos cuestiones. La primera es si la teoría del caos puede proporcionarnos un mayor conocimiento e interpretación del comportamiento de los sistemas complejos, en el caso que nos atañe: del sistema climático; y la segunda cuestión es si la teoría del caos puede proporcionarnos una ventaja en la predicción y control de la evolución temporal de dichos sistemas dinámicos. Para contestar a ambas cuestiones procederemos al estudio del espacio de fases de la radiación neta y de sus componentes radiativas mediante las técnicas del análisis no lineal. Estas técnicas nos permitirán reconstruir el espacio de fases a partir de las series temporales de la radiación neta y de sus componentes radiativas sobre las distintas superficies naturales estudiadas.

2. ESTADO DEL ARTE

La radiación solar es la única fuente de energía significativa que impulsa el sistema climático. Debido a que los gases de la atmósfera son bastante transparentes a la radiación (solar) de onda corta incidente, esta radiación no calienta directamente las capas más bajas de la atmósfera. Sin embargo, calienta la superficie terrestre, la cual reemite entonces radiación de onda larga que, al poder ser absorbida por algunos de los distintos gases que componen la atmósfera, calienta la parte más baja de la misma.

El grado de calentamiento que resulta de la radiación solar depende en parte de la naturaleza de

la superficie terrestre. Las superficies de los océanos y de la tierra se calientan con ritmo diferente y la superficie terrestre cubierta por vegetación, absorbe y refleja la energía solar de un modo diferente a como lo hacen los desiertos o los campos de hielo. Por tanto, cualquier consideración de intercambios de energía debe incorporar los efectos de la superficie.

Los diferentes tipos de superficie tienen diferentes tiempos de respuesta, de modo que no hay una transferencia de energía rápida, automática desde la superficie a la atmósfera.

Vamos ahora a formalizar matemáticamente el balance de la radiación. El flujo neto de radiación en la superficie, Q^* , resulta del balance entre los flujos de radiación solar (onda corta), K^* , y de radiación de onda larga, L^* :

$$Q^* = K^* + L^* \quad (1)$$

El balance de radiación de onda corta y de onda larga pueden a su vez expresarse respectivamente como:

$$K^* = K\downarrow - K\uparrow \quad (2)$$

$$L^* = L\downarrow - L\uparrow \quad (3)$$

Por tanto, el balance total de la radiación, la radiación neta, resulta:

$$Q^* = K\downarrow - K\uparrow + L\downarrow - L\uparrow \quad (4)$$

donde las flechas hacia abajo y hacia arriba significan las componentes de la radiación incidente o emergente, respectivamente.

La radiación solar incidente, $K_{\downarrow}$, es la suma de sus componentes directa y difusa. Tiene una variación marcadamente diurna y estacional y viene fuertemente afectada por las nubes. La radiación solar reflejada por la superficie es función del albedo, A_{sup} ,

$$K_{\uparrow} = A_{sup} K_{\downarrow}, \quad (5)$$

el cual varía de unas superficies a otras. La radiación solar incidente y reflejada de onda corta son pues directamente proporcionales, y por tanto el análisis de ambas componentes debe proporcionar los mismos resultados. Por esta razón, bastaría con el análisis de una de las dos componentes, ya que no se obtendría ninguna información adicional.

La radiación incidente de onda larga, procede de la atmósfera y depende del perfil vertical de temperaturas, de las nubes, y de la distribución vertical de los absorbentes. No muestra una variación diurna significativa. La radiación emitida de onda larga, $L_{\uparrow}$, viene dada por la Ley de Stefan-Boltzmann, suponiendo una determinada emisividad, ϵ , para la superficie terrestre,

$$L_{\uparrow} = \epsilon \sigma T^4, \quad (6)$$

sigue el ciclo diurno de la temperatura de la superficie con un valor máximo al principio de la tarde y un mínimo al principio de la mañana. La relación existente entre la radiación emitida de onda larga y la incidente no es tan clara como en el caso de la radiación de onda corta, por ese motivo analizaremos ambas componentes.

Todos estos procesos de transferencia no ocurren simultáneamente en el tiempo, sino que llevan un cierto retraso temporal entre ellos.

Figura 1. Serie temporal para un día despejado y un día nublado sobre un cultivo de viña.

En la Figura 1 se muestra la serie temporal para la superficie correspondiente a un cultivo de viña. Para mayor claridad, se representan dos días superpuestos. En las gráficas también puede

apreciarse el efecto de las nubes. El paso de una nube se caracteriza por una disminución brusca de la radiación, lo cual se traduce en los picos que observamos en la Figura 1. En cambio, para un día despejado (sin paso de nubes) la radiación sigue una evolución sinusoidal casi perfecta, presentando un mínimo por la noche, y un máximo en la hora central del día.

3. METODOLOGÍA

3.1 Series de datos analizadas

Para el estudio del espacio de fases de la radiación neta y de sus componentes radiativas se han utilizado las series de datos obtenidas en el proyecto EFEDA desarrollado en Castilla la Mancha durante los años de 1991 a 1995. Las medidas utilizadas en nuestro análisis se realizaron en Junio de 1991 y corresponden a tres tipos diferentes de superficies, como son el suelo desnudo, viñedos y plantaciones de veza. La longitud de las series para el caso de suelo desnudo es de 528 puntos, 1440 para los viñedos y 4320 para las plantaciones de veza.

3.2 Reconstrucción del espacio de fases

La evolución temporal de los sistemas dinámicos deterministas puede describirse en un espacio de fases. La principal idea en el estudio de series temporales mediante técnicas no lineales, es que aunque la descripción matemática exacta de la dinámica de nuestro sistema sea desconocida, podremos reconstruir el espacio de fases a partir de la serie temporal conocida. Mientras que la serie temporal no representa directamente las propiedades del espacio de fases (multidimensional) del sistema dinámico, podemos emplear técnicas para desplegar la estructura multidimensional utilizando tan solo las series temporales.

En los siguientes subapartados se describirá una de las técnicas más aceptadas para la reconstrucción del espacio de fases: el método de los retrasos temporales (*time delay*).

3.2.1 Método del retraso temporal

Este método consiste en la construcción de vectores en un nuevo espacio, al que llamamos espacio embebido, a partir de retrasos temporales en la serie escalar de medidas, es decir,

$$S_n = (S_{n-(m-1)\tau}, S_{n-(m-2)\tau}, \dots, S_n), \quad (7)$$

El número m de elementos se denomina *dimensión de embebido*, el tiempo τ se refiere al retraso (*delay* o *lag*). Existen diferentes métodos para la elección "óptima" del retraso temporal y de la dimensión de embebido. A continuación discutiremos algunos de ellos, como son la función

de autocorrelación, la información mutua y los falsos vecinos.

1. Función de Autocorrelación

En la función de autocorrelación comparamos linealmente dos puntos de la serie temporal separados por un retraso τ .

La función de autocorrelación se define como:

$$C(\tau) = \frac{\sum_{n=1}^{N-\tau} (s'_n)(s'_{n+\tau})}{\sum_{n=1}^{N-\tau} (s'_n)^2} \quad (8)$$

$$s'_n = s_n - \bar{S}$$

Se toma como retraso τ aquel que primero proporcione un valor de la función de autocorrelación igual a cero. Las series temporales correspondientes tanto a la radiación neta como a sus componentes radiativas nos dan un valor de $\tau = 12$, tal y como vemos en la Figura 2.

Figura 2 Función de autocorrelación para la serie temporal correspondiente a la radiación neta.

2. Información Mutua

Este método se diferencia del anterior en que se trata ahora de la medida de la dependencia general de dos variables, es decir, a diferencia de la función de autocorrelación, la función de información mutua toma en consideración las correlaciones no lineales. Se define como:

$$I(\tau) = \sum_{s_n, s_{n+\tau}} P(s_n, s_{n+\tau}) \log_2 \left[\frac{P(s_n, s_{n+\tau})}{P(s_n)P(s_{n+\tau})} \right], \quad (9)$$

donde P representa la distribución de probabilidad. Para la elección del retraso τ se usa el primer mínimo de la función de información mutua definida en la ecuación (9) entre los dos conjuntos de medidas s_n y $s_{n+\tau}$. En la Figura 3 se representa la función de información mutua para las series temporales de radiación neta y sus componentes radiativas del suelo correspondiente a viñedos, y en

ella observamos que el primer mínimo se encuentra en $3 \leq \tau \leq 8$. Los resultados obtenidos utilizando un retraso temporal entre esos dos valores difieren muy poco, siendo además su comportamiento similar en todas las superficies, por ello podemos utilizar uno u otro indistintamente.

Figura 3. Función de información mutua correspondiente a las series temporales de radiación neta y sus componentes radiativas.

3. Falsos Vecinos

El método de los falsos vecinos para determinar la dimensión de embebido m mínima y suficiente para desplegar el espacio de fases fue propuesto por Kennel et al. (1992). La idea es bastante intuitiva. Supongamos que la dimensión mínima de embebido para una serie temporal dada es m_0 . Esto significa que en un espacio reconstruido a partir de los retrasos temporales de dimensión m_0 , el atractor reconstruido es equivalente al atractor en el espacio de fases original. Lo más importante es que las propiedades topológicas se conservan. Supongamos ahora que cogemos una dimensión de embebido $m < m_0$. Haciendo esta proyección la estructura topológica no se conserva. Algunos puntos aparecen proyectados junto a puntos vecinos que no lo son en dimensiones más altas. De ahí el nombre de falsos vecinos.

En la Figura 4 se representa el porcentaje de falsos vecinos frente a la dimensión de embebido m , se observa que la dimensión m para la cual el porcentaje de falsos vecinos desciende a cero se encuentra en m aproximadamente 6-8 para la radiación neta y para sus componentes radiativas. Por tanto, necesitamos un espacio de dichas dimensiones para reconstruir el espacio de fases y poder estudiar la dinámica de la radiación neta y sus componentes radiativas, y es en ese espacio en el que podemos hacer las predicciones.

Cuando el porcentaje de falsos vecinos cae a cero, la estructura geométrica del atractor está completamente desplegada y las órbitas del sistema a través del espacio de fases carecen de ambigüedad

y no se cruzan. El ruido puede contaminar dicha propiedad de las órbitas, aumentando la dimensión necesaria para desplegar el atractor. No obstante, el método de los falsos vecinos es bastante robusto ante el ruido, y mostraría una falsa tendencia a cero en el porcentaje de falsos vecinos y un posterior aumento para dimensiones de embebido un poco mayores (Abarbanel, 1996).

Figura 4. Función de falsos vecinos para las series temporales correspondientes a la radiación neta y sus componentes radiativas.

3.2.2 Representación del espacio de fases

Una vez calculados los parámetros de embebido: dimensión de embebido m y retraso temporal τ , podemos representar el atractor de nuestro sistema dinámico. La forma de ciclo límite del atractor, que se observa en la Figura 5, se debe a la "periodicidad" de nuestro sistema dinámico, ya que como veíamos anteriormente, la dinámica de las series temporales tiene un primer armónico muy marcado: la radiación neta y sus componentes radiativas se hacen nulas o constantes por la noche y extremas en la hora central del día. Dejamos para posteriores trabajos el estudio del sistema dinámico habiendo filtrado dicha componente principal.

3.3 Dimensión de correlación

La dimensión de un atractor es una medida de sus propiedades geométricas de escala, es decir, de su *fractalidad*. Existen varias definiciones de dimensión. Pero para la caracterización de series temporales, la *dimensión de correlación* es una de las más útiles, ya que el cálculo de la *dimensión de información* o la *dimensión de Hausdorff* pueden llevar un tiempo de cómputo muy elevado.

Figura 5. Representación del atractor en un espacio de fases reconstruido con 3 dimensiones.

Antes de definir la dimensión de correlación, primero tenemos que definir la suma de correlación, C , como:

$$C(m, \epsilon) = \frac{1}{N_{par}} \sum_{j=m}^N \sum_{k=j-w}^N \Theta(\epsilon - |s_j - s_k|), \quad (10)$$

donde Θ es la función de Heaviside, ϵ es el radio de una hipersfera de n dimensiones centrada en cada punto tomado en la trayectoria del atractor. Los vectores s_i se construyen tomando un retraso temporal, siendo $N_{par} = (N-m+1)(N-m-w+1)/2$. En escalas de longitud suficientemente pequeñas y cuando la dimensión de embebido m excede la *box-dimension*, se cumple (Sauer, et al., 1993):

$$C(m, \epsilon) \propto \epsilon^{D_c}. \quad (11)$$

Figura 6. Dimensión de correlación para las series temporales correspondientes a la radiación neta y sus componentes radiativas.

Por lo tanto, aunque desconozcamos a priori la *box-dimension*, podemos comprobar la convergencia de los valores estimados para la dimensión de

correlación D_c frente a la dimensión de embebido. En la Figura 6 se representa la dimensión de correlación frente a la dimensión de embebido para las series temporales de la radiación neta y sus componentes radiativas. Se observa como para la radiación neta, radiación solar reflejada (e incidente) y radiación solar total (suma de la incidente y reflejada) la dimensión de correlación es aproximadamente 1.7; mientras que para las componentes terrestres de la radiación la dimensión de correlación es aproximadamente 3.3.

4. CONCLUSIONES

Cuando nos planteamos los objetivos del presente trabajo, nos surgieron dos cuestiones. La primera era si la teoría del caos podía proporcionarnos un mayor conocimiento e interpretación del comportamiento de los sistemas complejos, en el caso que nos atañe del sistema climático; y la segunda cuestión era si la teoría del caos podía proporcionarnos una ventaja en la predicción y control de la evolución temporal de dichos sistemas dinámicos. Una vez realizado el trabajo, podemos contestar la primera cuestión. La teoría del caos nos permite atacar el problema de los sistemas dinámicos complejos en toda su plenitud, disponiendo tan solo de series temporales de medidas. A partir de dichas series y mediante la técnica del retraso temporal hemos reconstruido el espacio de fases de nuestro sistema, en el cual podremos estudiar las propiedades del mismo. Y también hemos estimado la dimensión fractal de los atractores correspondientes a la radiación neta y sus componentes radiativas.

La segunda cuestión, relativa a la modelización y control de sistemas dinámicos se pospone para futuros trabajos.

Si bien estos nuevos métodos de análisis de series temporales son muy prometedores, actualmente todavía está en fase embrionaria el estudio de su aplicabilidad a series temporales experimentales. Esto es así debido a que tanto las series temporales como los algoritmos tienen limitaciones (longitud, ruido, estabilidad, etc.).

5. REFERENCIAS

- [1] Abarbanel, H.D.I. (1996) *Analysis of Observed Chaotic Data*, New York, Springer-Verlag.
- [2] Grassberger, P., and I. Procaccia, 1983: Characterization of strange attractors. *Physical Review Letters*, **50**, 346-349.
- [3] Kennel, M. B., Brown, R., and Abarbanel H. D. I. (1992) "Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction", *Phys. Rev. A* **45**, 3403

- [4] Sauer, T. and Yorke, J. (1993) "How many delay coordinates do you need?". *Int. J. Bifurcation and Chaos* **3**, 737.